

O'ZBEK TILI LEKSIKASIDA ESKIRISH VA YANGILANISH JARAYONLARI

Raxmonova Nozima

CHDPU, O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tili leksikasining zamonaviy taraqqiyotidagi eskirish va yangilanish hodisalari tahlil qilinadi. Leksik qatlamdagi o'zgarishlar ijtimoiy, siyosiy, madaniy va texnologik omillar bilan bog'liq holda izohlanadi. Yangi so'zlarning paydo bo'lish sabablari, eskirgan so'zlarning faol muomaladan chiqish jarayonlari hamda til boyligining tabiiy rivojlanish dinamikasi ochib beriladi. Maqolada zamonaviy o'zbek tilida faoliyat yuritayotgan OAV, internet va texnologik platformalarning yangi leksik birliklarni shakllantirishdagi o'rnini ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: leksikologiya, eskirgan so'zlar, neologizm, leksik o'zgarish, zamonaviy til, til taraqqiyoti, so'z yasalishi

Аннотация: В данной статье анализируются явления устаревания и обновления в современном развитии лексики узбекского языка. Изменения в лексическом слое объясняются в связи с социальными, политическими, культурными и технологическими факторами. Раскрываются причины появления новых слов, процессы выхода устаревших слов из активного употребления, а также динамика естественного развития языкового богатства. В статье также освещается роль современных СМИ, интернета и технологических платформ в формировании новых лексических единиц в современном узбекском языке.

Ключевые слова: лексикология, устаревшие слова, неологизм, лексические изменения, современный язык, развитие языка, словообразование.

Annotation: This article analyzes the phenomena of obsolescence and renewal in the modern development of Uzbek language vocabulary. Changes in the lexical layer are explained in connection with social, political, cultural, and technological factors. The article explores the reasons for the emergence of new words, the processes through which obsolete words fall out of active use, and the natural dynamics of language enrichment. It also highlights the role of modern media, the internet, and technological platforms in shaping new lexical units in contemporary Uzbek.

Keywords: lexicology, obsolete words, neologism, lexical change, modern language, language development, word formation.

Kirish

Har qanday tirik til doimo harakatda, rivojlanishda bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan u yangi so'zlar bilan boyiydi, eskirganlarini esa asta-sekin yo'qota boradi. O'zbek tili ham bunday tabiiy leksik jarayonlardan mustasno emas. Til leksikasidagi yangilanish va eskirish jarayonlari o'zgarayotgan ijtimoiy hayot, texnologik taraqqiyot, madaniyatlararo aloqalar va global kommunikatsiya vositalarining ta'siri bilan shakllanadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, siyosiy islohotlar va madaniy yangilanishlar tilimiz leksikasiga faol ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu jarayonda yangi tushunchalarni ifodalovchi so'zlar — neologizmlar kirib keladi, ayrim qadimiy yoki faol muomalada bo'lmagan so'zlar esa iste'moldan chiqib boradi. Bu hodisa tilning qadriyat sifatida saqlanishi va zamon bilan hamqadam bo'lishi o'rtasidagi tabiiy muvozanatni ifodalaydi. Mazkur maqolada aynan mana shu muvozanat, leksik eskirish va yangilanish mexanizmlari, ularning sabablari va oqibatlari haqida so'z yuritiladi.

O'zbek tili leksikasi tarixan boy va murakkab tizimga ega bo'lib, u o'z ichiga qadimiy turkiy ildizli so'zlar, arabcha va forsha o'zlashmalar, sovet davri ruscha terminlari hamda mustaqillikdan keyingi davr neologizmlarini oladi. Bu leksik qatlamlar o'zaro almashib, ba'zida yangilanish, ba'zida esa eskirish yo'li bilan tilning hozirgi zamon holatini belgilab beradi.

Eskirish jarayoni. Til leksikasida eskirish ikki xil shaklda kechadi: tarixiy so'zlar (faqat tarixiy kontekstda qo'llanadigan, hozirgi hayotda mavjud bo'lmagan narsalarni ifodalaydigan so'zlar) va faol muomaladan chiqqan, unutilayotgan so'zlar. Masalan, "zarduzi", "beklarbegi", "sipiho", "qushbegi" kabi so'zlar bugun faqat tarixiy asarlar yoki etnografik matnlarda uchraydi. Shu bilan birga, XX asr o'rtalarida faol ishlatilgan "mashinkada yozmoq", "telegraflamoq" kabi so'zlar ham bugungi avlod uchun tushunarsiz yoki kontekstsiz ko'rinadi. Bugungi global axborot muhitida O'zbekistonda olib borilayotgan til siyosati leksik yangilanishlar va eskirish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Xususan, davlat tilining maqomini mustahkamlash, uni barcha sohalarda keng qo'llash, terminologiyani milliy asosda rivojlantirishga qaratilgan qonunlar va qarorlar natijasida so'z boyligini izchil me'yorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu esa yangi

paydo bo'layotgan termin va atamalarning tartibli muomalaga kirib borishini ta'minlaydi.

Globalizatsiya va til aralashuvi holatlari ham leksik yangilanishga kuchli turtki bo'lmoqda. Ingliz tilining xalqaro mavqei sababli O'zbek tiliga xorijiy so'zlar, ayniqsa inglizcha terminlar faol o'zlashmoqda. Bunga "startap", "marketpleys", "kontent", "layk", "storilar", "freelans", "onlayn platforma" kabi atamalar misol bo'la oladi. Ayni paytda, bu so'zlarning muqobillarini yaratish, ularni jamiyatga singdirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Shu maqsadda terminologiya komissiyalari faoliyat olib bormoqda, ammo baribir xalq tilga qanday so'zlarni qabul qilsa, o'sha faol muomalaga kiradi.

Yangilanish jarayoni. Yangi so'zlar paydo bo'lishining asosiy yo'llari – semantik kengayish, metaforik ma'no ko'chishi, so'z yasash, boshqa tillardan o'zlashish, qisqartmalar hosil qilishdir. So'nggi yillarda tilga kirib kelgan "onlayn", "vebinar", "ilova", "bot", "taymlayn", "skrinshot" kabi so'zlar texnologik rivojlanish bilan bog'liq. Ular ko'p hollarda o'zbekcha muqobiliga ega emas yoki o'zlashish jarayonida oddiylashib ketadi.

O'zbek tilidagi yangilanish ko'pincha ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq. Masalan, mustaqillik yillarida "davlat ramzi", "mustaqillik", "bozor iqtisodiyoti", "fuqarolik jamiyati", "ijtimoiy tarmoqlar" kabi yangi tushunchalarni ifodalovchi terminlar kirib keldi va leksik tizimning ajralmas qismiga aylandi.

Yana bir muhim jihat — yangi leksik birliklarning avlodlararo farqlar asosida o'zlashuvi. Yoshlar orasida ingliz tilidan o'zlashgan zamonaviy internet atamalari, shuningdek, qisqartmalar (masalan, "FAQ", "app", "link", "DM") faol ishlatilmoqda. Bunday leksik birliklar ba'zan kattaroq avlod uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin, bu esa til ichida submadaniyatga xos leksik tafovutlar shakllanishiga olib kelmoqda.

Tilimizda kuzatilayotgan yana bir tendensiya bu normativ til bilan ommaviy til o'rtasidagi tafovutdir. Rasmiy yozma til yangi so'zlarni ehtiyotkorlik bilan qabul qilsa, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, ommaviy axborot vositalari ularni tezroq va faolroq muomalaga kiritadi. Bu holat leksik yangilanishni tezlashtiradi, biroq barqaror normani shakllantirishda muammolarni yuzaga keltiradi. Til leksikasining yangilanishida madaniy tendensiyalar va zamonaviy ommaviy kommunikatsiya vositalari ham muhim rol o'ynaydi. Televideniye, kino, blogerlik, reklama, ijtimoiy tarmoqlar orqali tilga kirib kelayotgan yangi ifodalar tez orada ommalashib, hatto yozma nutq uslublariga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, "kontent yaratmoq", "trendga chiqmoq", "viral

bo'lmog', "aksh mo'ljallamoq" kabi iboralar nafaqat yoshlar orasida, balki ommaviy matbuotda ham uchraydi.

Boshqa tomondan, tilni tozalash va milliy qadriyatlar asosida leksikani rivojlantirish zarurati ham doimiy muhokama mavzusiga aylanmoqda. Bu yerda ikki muhim yondashuv to'qnash keladi: zamon bilan hamqadam bo'lish va o'zlikni asrash. Eskirayotgan leksik birliklar, shevaga xos so'zlar, tarixiy leksik qatlam faqat adabiyot va ilmda emas, balki zamonaviy til vositachilari tomonidan ham ehtiyotkorlik bilan tiklanishi lozim.

Xulosa

O'zbek tili leksikasida eskirish va yangilanish jarayonlari tilning tabiiy rivojlanish qonuniyatlariga asoslangan. Bu hodisalar tilni zamonga moslashtirib, uni tirik va faol muloqot vositasi sifatida saqlab qoladi. Eskirgan so'zlar til tarixining guvohi sifatida qadrlansa, yangi so'zlar tilning imkoniyatlarini kengaytiradi. Maqolada ko'rib chiqilganidek, raqamli texnologiyalar, madaniy almashuvlar, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar leksik o'zgarishlarning asosiy manbai hisoblanadi. Kelgusida bu jarayonni tartibga solish, yangi so'zlarni me'yorlashtirish va eskirayotgan til boyligini ilmiy asosda o'rganish til taraqqiyotining muhim yo'nalishlaridan bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boqoyev B. — O'zbek tilining zamonaviy leksikasi. Toshkent, 2021
2. Karimov E. — Til va jamiyat: o'zgarishlar dinamikasi. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2020
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik. Fan nashriyoti, 2006
4. Qilichev A., Mo'minov M. — Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. 2022
5. Raqamli til muhitida leksik o'zgarishlar // "Filologiya masalalari" jurnali, 2023
6. Davletov Sh. — Neologizm va ularning ijtimoiy psixologik asoslari. Toshkent, 2019